

РОЛЬ ОСВІТНІХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ ТА ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ ХАРЧУВАННЯ

Сухий Олег Орестович

ORCID ID: [0000-0001-8783-5972](https://orcid.org/0000-0001-8783-5972)

канд. екон. наук, доцент, доцент кафебри перекладознавства

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Метою даної роботи є окреслити вплив людського капіталу на якість та структуру споживання продуктів харчування, виділивши декілька етапів розвитку людського капіталу, кожен з яких має свої механізми і свої за впливи на споживання.

На першому етапі, як ми його називаємо – екстенсивному, людський капітал у виробничій сфері сприяє збільшенню продуктивності виробництва, зокрема, у сільському господарстві і таким чином з точки зору пропозиції зростає доступність їжі (принаймні, це відбулося у розвинутих країнах). Інший важливий канал впливу людського капіталу споживачів виявляється у зростанні доходів, тобто з точки зору платоспроможного попиту, купівельної спроможності придбати більш калорійну ситнішу їжу. Зазначимо, що після певного рівня змін, такі тенденції надалі не варто продовжувати, оскільки можливе надмірне зростання жирів і калорій, вже не у корисний спосіб. Науковці навіть виділяють мінімальний пороговий дохід для досягнення раціональних норм споживання продуктів харчування з метою підтримки біофізичного компоненту людського капіталу.

На другому етапі, якісні зміни у структурі харчування, у виборі продуктів стають ще більш явними через вплив освітніх інвестицій в людину. Тут ми вбачаємо двосторонній взаємний зв'язок: з одного боку, продукти харчування впливають на здоров'я людини, біофізичну складову її людського капіталу; з іншого боку, знання, досвід, цінності людини-споживача тобто, її людський капітал, зворотно впливає і на структуру споживання, в тому числі і продуктів

харчування. Заслуговує уваги також ефект поширення і переливу знань: підвищення освітнього рівня дітей пов'язане зі статистично значущими поліпшеннями у споживанні поживних речовин батьками (зростає споживання овочів, фруктів, риби; знижується споживання шкідливих продуктів) [1]. Звісно, інколи мають місце і негативні ефекти: підвищення споживання алкоголю серед молоді корелює із зниженням кількості годин навчання та відповідними негативними наслідками для акумуляції людського капіталу [2]. Інше дослідження вказує, що навчання правильної харчової поведінки (лекції, практичні заняття, зміни у шкільному меню), дає позитивні середньострокові ефекти, які, проте часто згасають з часом. Відтак, потрібне підкріплення тих позитивних харчових моделей протягом життя людини [3].

При цьому дослідники відзначають, що результативність таких освітніх інвестицій в людський капітал споживачів (термінологія наша – О.С.) залежить від доходів сім'ї та доступності продуктів [4]. Згадану доступність продуктів харчування можемо трактувати по-різному. З одного боку агропромисловий сектор в силу своїх особливостей, ціноутворення, природніх умов – вимагає державного індикативного планування, державної підтримки. Тому, з одного боку йдеться про можливість в принципі забезпечити виробництво достатньої кількості харчових продуктів потрібної якості і екологічності, з іншого боку – про державні субсидії. Таким чином, ще одним компонентом виступає і ціноутворення на такі продукти харчування, оскільки нерегульований агропромисловий ринок може допускати надто великі цінові коливання.

Вдосконалення структури споживання може базуватися на різних моделях: з одного боку це слідування раціональним нормам, з іншого боку – корекція споживання певних груп продуктів (риба, фрукти, овочі тощо). Отже, після простого екстенсивного зростання загальної калорійності раціону на першому етапі, надалі вже починає більше вдосконалюватися сама структура споживання, що свідчить про нову якість впливу акумуляції людського капіталу на харчування через зміну (вдосконалення) споживчих переваг. Це реалізується через механізми споживчого вибору, які, як відомо, є віддзеркаленням різних

станів рівноваги споживача і відображають рівноважні стани за яких для множини товарів (1, 2, ... n) $MU_1/P_1=MU_2/P_2=...=MU_n/P_n$ частина з яких – це продукти харчування із значним впливом на біологічну складову людського капіталу. Таким чином при таких змінах споживчого вибору враховується ціла низка рис ЛК: прийняття нових знань й вміння їх застосовувати на практиці, сила звички (схильність слідувати усталеним споживчим виборам), мобільність економічної поведінки, навички планування та самоорганізації, обізнаність про здорове харчування тощо. звісно, що для деяких споживачів перший і другий виділені етапи можуть змішуватися, в відбуватися певною мірою паралельно, в той час як для інших буде спостерігатись більш покроковий підхід до покращення структури споживання харчових продуктів. Загалом, важливою відмінністю між виділеними етапами є еластичність попиту на доброякісні продукти харчування залежно від доходу: при початковому зростанні доходу така еластичність є вищою, а надалі вона знижується: індивіди уже так не нарощують споживання навіть білкових та висококалорійних продуктів пропорційно зростанню доходу, як більше орієнтуються на вдосконалення структури споживання. З іншого боку, не виключена і подальша диференціація в межах виділених етапів оскільки деякі продукти харчування до певного рівня доходу можуть вважатися бажаними, доброякісними, корисними, але при подальшому зростанні рівня доходів і акумуляції людського капіталу можливе частково чи повне переключення на інші ще більш якісні продукти чи з більш якісних джерел чи органічно вирощені тощо.

Врешті, крім аналізу на рівні окремої людини, окремого споживача варто провести паралелі із макроекономічним рівнем, оскільки в наших роботах ми пов'язуємо інвестиції в людський капітал із переходом до сталого зростання. Аналіз існуючої еластичності споживань різних продуктів харчування за доходами та зростання доходів в деяких густонаселених країнах таких як Китай проводить нас до розуміння екологічних та продовольчих обмежень, ставить багато питань чи зможе така велика кількість населення повторити харчові звички і ті моделі споживання, які були присутні в попередній

десятиліття в традиційних індустріальних країнах. Таким чином, на третьому етапі ще один – екологічний компонент людського капіталу екологічна свідомість повинна інвестуватися і вступати в дію також як з боку пошуку нових підходів до виробництва, так і переорієнтації споживання, що і прокладе можливість до сталого розвитку, до забезпечення сталого харчування та сталості продовольчої галузі в цілому.

Список використаних джерел

1. Wei N., Sun D. Children's education and parents' dietary nutrient intake: an empirical study based on rural China // Humanities & Social Sciences Communications. – June 2023. – URL: <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01793-w>

2. Williams J., Powell L., Wechsler H. Does alcohol consumption reduce human capital accumulation? Evidence from the College Alcohol Study // Applied Economics, Taylor & Francis Journals. – 2003. – Vol. 35(10). – P. 1227-1239. – URL: <https://doi.org/10.1080/0003684032000090735>

3. Raut, S., KC, D., Singh, D.R. et al. Effect of nutrition education intervention on nutrition knowledge, attitude, and diet quality among school-going adolescents: a quasi-experimental study. // BMC Nutrition. – 2024. – Vol.10. – URL: <https://doi.org/10.1186/s40795-024-00850-0>

4. Shuremu M, Abate KH, Belachew T. Effect of nutrition education intervention to improve dietary diversity practice and nutritional status of the older people: A cluster randomized controlled trial. Food Science & Nutrition – September 2023. – URL: <https://doi.org/10.1186/s40795-024-00850-0>

5. Сухий О.О. Людський капітал споживачів як чинник переходу до сталого зростання. Global Trends in the Development of Information Technology and Science: Collection of Scientific Papers with Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference. International Scientific Unity. August 27-29, 2025. Stockholm, Sweden. – С. 38-40. – URL: <https://doi.org/10.70286/issue-27.08.2025>